

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№10

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025

oktyabr

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 – Texnika fanlari
08.00.00 – Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 427 sahifa.
2025-yil, 20-oktyabr,

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afrovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

JAHON MOLIYA TIZIMIDA “YASHIL” MOLIYALASHTIRISHNI RIVOJLANISHINING MUAMMOLARI VA SHARTLARI	12
Quliyev Begimqul Melikovich	
EKOLOGIK MIGRANTSIYANI MINTAQAVIY MIQYOSDA MUVOFIQLASHTIRISHNING ASOSIY YO‘NALISHLARI	18
Bahtiyor Ismoilov Ulug‘bek o‘g‘li, Kadirova Zulayxo Abduxalimovna	
O‘ZBEKISTONDA BANK XIZMATLARINI RAQAMLASHTIRISH HOLATI	25
Davletova Nilufar Tulanovna	
EKONOMETRIK MODELLASHTIRISHDA MINTAQANI IQTISODIY RIVOJLANISHIGA TA‘SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI	30
Qodirov Farrux Ergash o‘g‘li	
SUV RESURLARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING XORIY TAJRIBASI	37
Kadirxodjayeva Nilufar Raxmatullayevna	
MAHALLIY XOMASHYO BAZASIDAN FOYDALANISH ORQALI ISHLAB CHIQARISH XARAJATLARINI KAMAYTIRISH YO‘LLARI	46
Sultanov Dilshod Normamatovich	
IQTISODIYOTI RIVOJLANGAN DAVLATLARDA INSON KAPITALIGA INVESTITSİYALARNI JALB QILISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	50
Akhmadaliyeva Nikholakhon	
O‘QITUVCHILAR VA TALABALAR UCHUN INNOVATSION TA‘LIM DASTURLARINI ISHLAB CHIQISHDA XALQARO STANDARTLARGA MOSLASHUV MEXANIZMLARI	62
Yuldashev Iskandar Bahromovich	
YER QA‘RIDAN FOYDALANGANLIK UCHUN SOLIQLARNING ILMIY-TADQIQOTLAR SHARHI	68
Zoxidov Ismatjon Yunusjon o‘g‘li	
RESPUBLIKA IQTISODIY TARAQQIYOTIDA OLIY TA‘LIMNI MODERNIZATSIYA QILISH VA INVESTITSIYA JOZIBADORLIGINING O‘RNI	74
Jonuzokov Mirzabek Kulmamatovich	
DAVLAT IQTISODIY XAVFSIZLIGINI MUSTAHKAMLASHDA SIYOSIY INSTITUTLARNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH STRATEGIYALARI	80
O. Nurmuradov	
ICHKI AUDIT SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI VA BUXGALTERIYA MA‘LUMOTLARINING ICHKI AUDIT JARAYONIDA EKONOMETRIK MODELLASHTIRISHNING AHAMIYATI	85
Xamidov Javoxir Shavkat o‘g‘li, Muxitdinov Shoxijaxon Xudoyor o‘g‘li	
XORIJIY INVESTITSİYALARNI JALB ETISHNING MOLIYAVIY MEXANIZMLARINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI	90
Xuramov Zafar Rajabaliyevich	
KORPORATIV TUZILMALARDA INVESTITSION JOZIBADORLIKNI TA‘MINLASHNING AHOLI DAROMADLARINI OSHIRISHDAGI ROLI	95
Qurbonov Javlonbek Jurabekovich, Raxmatov Faxriddin Xasanovich	
GLOBAL RIVOJLANISH JARAYONIDA SUG‘URTA XIZMATLARINI ISLOH QILISH MASALALARI	99
Xushmuradov Oman, Ismoilov Sherzod Ismoil o‘g‘li	

DORIVOR O'SIMLIKLARNI QAYTA ISHLASHNING TASHKILY-IQTISODIY MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	103
<i>Usmonov Mirg'ulom Xoshim o'g'li</i>	
BARQAROR IQTISODIY O'SISHGA ERISHISHDA SUN'IY INTELLEKT TIZIMLARINI QO'LLASH METODOLOGIYASINING AHAMIYATI	109
<i>Nasrulloev Hayotjon Xabibulloevich</i>	
НЕЙРОИНТУИТИВНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТНОГО ПРЕИМУЩЕСТВА НА РЫНКЕ ТРУДА.....	115
<i>Ягудин Дмитрий Рустамович</i>	
RESURSLARNI SOLIQQA TORTISHGA OID TADQIQOTLARNING NAZARIY TAHLILI.....	123
<i>NasimdjanoV Yunusjon Zoxidovich</i>	
SOLIQ TO'LOVCHILAR FAOLIYATINI MUVOFIQLASHTIRISH: XULQ-ATVOR IQTISODIYOTI VA PROGRESSIV TARIFLARNI LOYIHALASH	129
<i>Abduraimova Nigora Abdugapparovna</i>	
DAVLAT RAQAMLI LOYIHALARI: UZINFOCOMNING TA'LIM TIZIMI VA IQTISODIY SAMARADORLIKKA QO'SHGAN HISSASI	134
<i>Raxmatxo'jayev Axrorxo'ja Akmal o'g'li</i>	
РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ПАСПОРТОВ В ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ.....	140
<i>Мансурова Сайёра Бахтияровна</i>	
BANK XIZMATLARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	148
<i>Xolikova Oydin Olimjonovna</i>	
PNEVMOMEXANIK YIGIRISH TEXNOLOGIYASI XUSUSIYATLARI	153
<i>Jumaniyazov Kadam, Salimov Shuhrat Halimovich, Nazarov Ramazon Anvarovich</i>	
GREEN INDUSTRY AND THE ECONOMY OF ENVIRONMENTALLY FRIENDLY CONSTRUCTION: INTERNATIONAL EXPERIENCE AND UZBEKISTAN'S OPPORTUNITIES.....	158
<i>Mansurova Sayyora Bakhtiyor kizi</i>	
TELEKOMMUNIKATSIYA SOHASINI RIVOJLANTIRISH TAHLILI	166
<i>Suyunov Asror Baxtiyorovich</i>	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA LOGISTIKA XIZMATLARINING MIKRO VA MAKRO TUZILMALARI, ULARNING FUNKSIONAL METADOLOGIK TAMOYILLARI.....	171
<i>Z.Teshayev</i>	
O'ZBEKISTONDA DAVLAT ULUSHI MAVJUD KORXONALARNI BOSHQARISHDA XORIJIY TAJRIBADAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	176
<i>Ismailov Allayor Rashidovich</i>	
MAHSULOT TANNARXINI ANIQLASHDA ISHLAB CHIQRISH XARJATLARINI OG'ISHISHLARI VA ULARNI TAQSIMLASH	183
<i>Raxmatov Baxriddin Baxtiyor o'g'li</i>	
ПОВЫШЕНИЕ СТОИМОСТИ СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АУТСОРСИНГА	186
<i>Исмагулова Гульмира Нуралиевна</i>	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY KONSEPSIYASI.....	193
<i>Xaitov Oxunjon Nomoz o'g'li</i>	
O'ZBEKISTON SHAROITIDA XIZMATLAR SIFATINI OSHIRISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING INSTITUTSIONAL VA TASHKILYIY MEXANIZMLARI.....	198
<i>Xudoyorov Lochinbek Bahromovich</i>	
TIJORAT BANKLARIDA UZOQ MUDDATLI RESURSLARNI JALB QILISHDA XALQARO TAJRIBA.....	203
<i>Abduraxmonov Akmal Nurmatamat o'g'li</i>	

MEHNATGA LAYOQATLI TRANSPORT SOHASIDAGI AHOLINI ISH O'RINLARI BILAN TA'MINLANGANLIK HOLATINI TAHLILI	207
Abdullayeva Nigora Shamsiddinovna	
TO'QIMACHILIK SOHASINI BARQAROR RIVOJLANTIRISH MODELI	212
Mdraximova Gulasal Ro'zimboy qizi	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT PORTFELI DIVERSIFIKATSIIYASI VA GAROV TA'MINOTI SIFATINING BANK BARQARORLIGIGA TA'SIRI	220
Xolbozorov Husniddin Norbek o'g'li	
O'ZBEKISTON - 2030 STRATEGIYASI DOIRASIDA TIJORAT BANKLARIDA KREDIT RISKLARINI BOSHQARISH: MUAMMOLAR VA TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	226
Norova Nozima Nabiyevna	
UY-JOY KOMMUNAL XIZMATLARNI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHNING KLASTERLI MEXANIZMI TAHLILI	232
Odamboyev Oybek Ravshanbek o'g'li	
KORPORATIV BOSHQARUV TUZILMALARIDA MOLIYAVIY MUNOSABATLARNING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	236
Qurbaniyazov Shaxzodbek Karimovich	
XALQARO SAVDONING RIVOJLANISHI VA ZAMONAVIY TENDENSIYALARI	242
Jalolov Bekzod Sherzod o'g'li	
TA'LIM TIZIMINI MOLIYALASHTIRISHNING YANGI TIZIMINI JORIY ETISHGA QARATILGAN NAZARIY JIHATLAR	247
Dusanov Salim Mamarasulovich	
O'ZBEKISTONDA BUDJET TUSHUMLARINI OSHIRISHDA BOJXONA AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	254
Aktamov Akbarjon Aslan o'g'li	
DAVLAT TA'LIM TASHKILOTLARIDA QURILISH XARAJATLARI HISOBINI YURITISH	262
Ostonokulov Azamat Abdugarimovich	
РАЗРАБОТКА ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ ИНТЕГРАЦИИ КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ В ТУРИСТИЧЕСКУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН	273
Хошимова Камилла Навфал қизи	
A NEW STAGE IN THE APPLICATION OF MARKET MECHANISMS TO ENTREPRENEURIAL ACTIVITY	285
Ibrayim Maxkamov	
RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISH ORQALI SOG'LIQNI SAQLASH XIZMATLARINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH USULLARI	291
Eshbekova Xayriniso Baxtiyorovna	
QASHQADARYO VILOYATI IQTISODIYOTIDA DXSH ASOSIDA INVESTITSIYA MUHITINING SHAKLLANISHI	297
Hamroyev G'ayratjon Sultonovich	
TURIZM XIZMATLARI BOZORIDA MIJOZLAR EHTIYOJLARINI O'RGANISH VA TAHLIL QILISH	301
Shaymanov To'liqin Mahmayusupovich	
ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЦИФРОВЫХ ПОДХОДОВ В НАЛОГОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ	306
Элбаева Мукаддас Рашидовна	
СИНТЕЗ НЕЧЕТКОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ	311
Бахриева Хуршида Аскарходжаевна, Сафаров Шохрух Шарофович, Бахрамов Муҳаммадали Ералиевичасистент	
ШАНХАЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА КАК КАТАЛИЗАТОР ДОСТИЖЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	319
Базарова Гулнара Гуламовна	

O'ZBEKISTON KORXONALARINING TASHQI IQTISODIY FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISHDA BANK KREDITLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	323
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
QUESTIONS ABOUT THE STUDY OF PERFORMANCE AND EFFICIENCY OF APPLICATION OF LOADING AND EXTRACTING EQUIPMENT	327
Azamat Umirzokov	
MATOLARNING HAVO O'TKAZUVCHANLIGI KORRELATSION TAHLILI.....	334
Ismailov Nurulla Tuychibayevich	
O'ZBEKISTONDA QISHLOQ XO'JALIGI RISKLARINI SUG'URTALASHNING AFZALLIKLARI	339
Mamadjanov Shuxrat Jalolidinovich	
IKKI QATLAMLI ARALASH TOLA TARKIBLI TRIKOTAJ TO'QIMASINI OLIISH USULI	343
Usnatdinova Elmira Faxratdinovna, Mirusmanov Baxtiyor, Abdurahimova Fazilat Abdullayevna	
MAHALLIY DAVLAT HOKIMIYATI ORGANLARIDA ENG ILG'OR TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA QAROR QABUL QILISH JARAYONLARINING OPTIMALLASHTIRISH YO'LLARI.....	347
Axmedov Farxod Raxmonjonovich	
IMPACT OF FOREIGN INVESTMENTS ON THE ECONOMY OF UZBEKISTAN: CROSS-SECTORAL ANALYSIS.....	354
Jumayeva Kamola Azimjonovna, Khasanova Iroda Azizbek kizi	
KORXONA INVESTITSION FAOLLIGINI TA'MINLASHNING NAZARIY-USLUBIY MASALALARI XUSUSIDA	362
Ilyasova Barno Axmadovna	
MILLIY IQTISODIYOTGA XORIJIY INVESTITSIYALARNI O'ZLASHTIRISHNING AMALDAGI HOLATI TAHLILI	371
G'afurov Sherzod Abduvaxob o'g'li	
EKSPORT SALOHIYATINI OSHIRISH ASOSIDA BARQAROR IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	378
Raximov Eshmurod Normuradovich	
O'ZBEKISTONDA BARQAROR IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASHDA EKSPORT SALOHIYATINI OSHIRISH YO'NALISHLARI.....	385
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
SANOAT KORXONALARI RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHNING ZAMONAVIY KONSEPTUAL MEXANIZMLARI.....	392
Jalolov Abbosxon Ravshanxon o'g'li	
TEPKI UZELI KONSTRUKTIV XOSSALARI TAHLILI	398
Bozorova Farida Maxmudjonovna	
НЕОБХОДИМОСТЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ АКЦИЗНОГО НАЛОГА НА НЕФТЕПРОДУКТЫ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	405
Пулатов Дилшод Хақбердиевич, Маматкулов Салимжон Рахмонкулович, Хужамурадов Аброрбек Рўзимурат ўғли, Воронин Сергей Александрович, Абдиев Мансур Мусурмонович	
OLIIY TA'LIMGA INVESTITSIYA SIYOSATI: IQTISODIY TAHLIL VA ISTIQBOLLAR	410
Talapova Nargiza Baxriddinovna	
INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE SERVICE NETWORK.....	416
Bahriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
YANGI O'ZBEKISTON INVESTITSION MUHIT VA UNGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI	421
Tirkashev Farruxjon Xolyigitovich	

YANGI O‘ZBEKISTON INVESTITSION MUHIT VA UNGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI

Tirkashev Farruxjon Xolyigitovich

Mustaqil izlanuvchi

Annotatsiya. Maqolada Yangi O‘zbekiston sharoitida shakllanayotgan investitsion muhit va unga ta’sir etuvchi asosiy omillar tahlil qilinadi. So‘nggi yillarda O‘zbekistonda investitsiyalarni jalb qilish va sarmoyadorlar uchun qulay shart-sharoitlar yaratish bo‘yicha tub islohotlar amalga oshirildi. Ayniqsa, huquqiy bazaning takomillashtirilishi, davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarining kengaytirilishi, soliqqa tortish tizimining soddalashtirilishi, erkin iqtisodiy zonalar va innovatsion texnoparklarning tashkil etilishi investitsion jozibadorlikka ijobiy ta’sir ko‘rsatmoqda.

Kalit so‘zlar: investitsion muhit, xorijiy investitsiyalar, islohotlar, iqtisodiy erkinlik, soliq siyosati, erkin iqtisodiy zonalar, tashqi savdo, investorlar, huquqiy asos, infrastruktura, davlat-xususiy sheriklik, sarmoyaviy jozibadorlik.

Abstract. The article analyzes the investment climate being formed in the context of New Uzbekistan and the main factors influencing it. In recent years, fundamental reforms have been carried out in Uzbekistan to attract investments and create favorable conditions for investors. In particular, the improvement of the legal framework, the expansion of public-private partnership mechanisms, the simplification of the taxation system, the creation of free economic zones and innovative technoparks have a positive impact on investment attractiveness.

Keywords: investment climate, foreign investments, reforms, economic freedom, tax policy, free economic zones, foreign trade, investors, legal framework, infrastructure, public-private partnership, investment attractiveness.

Аннотация. В статье анализируется формирующийся инвестиционный климат в условиях нового Узбекистана и основные факторы, влияющие на него. В последние годы в Узбекистане проводятся кардинальные реформы, направленные на привлечение инвестиций и создание благоприятных условий для инвесторов. В частности, совершенствование правовой базы, расширение механизмов государственно-частного партнерства, упрощение системы налогообложения, создание свободных экономических зон и инновационных технопарков оказывают положительное влияние на инвестиционную привлекательность.

Ключевые слова: инвестиционный климат, иностранные инвестиции, реформы, экономическая свобода, налоговая политика, свободные экономические зоны, внешняя торговля, инвесторы, правовая база, инфраструктура, государственно-частное партнерство, инвестиционная привлекательность.

KIRISH

Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirish, yangi ish o‘rinlarini yaratish va xalq farovonligini oshirishda investitsiyalarning o‘rni beqiyosdir. Investitsiya – bu nafaqat iqtisodiy o‘sish omili, balki innovatsiyalarni joriy etish, zamonaviy texnologiyalarni olib kirish va xalqaro hamkorlikni kuchaytirish vositasi hamdir. Shu bois, har bir davlat o‘z hududida qulay investitsion muhitni shakllantirishga intiladi. O‘zbekiston Respublikasi ham mustaqillikning yangi bosqichida – “Yangi O‘zbekiston” konsepsiyasi doirasida iqtisodiyotni tubdan isloh qilish, investitsion jozibadorlikni oshirish va xorijiy sarmoyalarni faol jalb etish bo‘yicha qator strategik chora-tadbirlarni amalga oshirmoqda.

So‘nggi yillarda olib borilayotgan islohotlar natijasida O‘zbekiston investitsiya muhiti borasida sezilarli yutuqlarga erishdi. Xususan, qonunchilik bazasi takomillashtirildi, investorlar uchun huquqiy kafolatlar mustahkamlandi, soddalashtirilgan ruxsatnomalar tizimi joriy etildi, soliq va bojxona siyosatida yengilliklar yaratildi. Bundan tashqari, erkin iqtisodiy zonalar, texnoparklar va innovatsion markazlar faoliyati yo‘lga qo‘yildi. Mamlakatning ochiqligi, mintaqaviy va xalqaro hamkorlikka tayyorligi esa investorlar ishonchini orttirmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mamlakatimiz iqtisodchi olimlardan, B. Mamatov, “investitsiyaviy jozibadorlik mamlakat, tarmoq yoki alohida olingan korxonalar investitsiyalarining daromadlilik, rivojlanish istiqbollari va investitsiya xatari-ning darajasi nuqtai nazaridan baholanishi” deb, qaraganligi e‘tiborga molikdir. Olim tomonidan jozibadorlik aynan investitsiya salohiyati va investitsiya xatari darajasini shakllantiradigan ikki guruh omillarining bir davriylikda ta’sir etishi orqali aniqlanishi ko‘rsatib o‘tilgan. Mazkur ko‘rsatkichlarni baholashda investitsiyalarning maqsadga muvofiq-

ligi va jozibadorligi hamda risk darajasini aniqlash tavsiya etilgan. Fikrimizcha, investitsiyaviy jozibadorlikni to'g'ri va puxta baholash mamlakat iqtisodiyotiga sarmoya jalb qilishda muhim ahamiyatga ega bo'lib, barqaror iqtisodiy o'sishga xizmat qiladi.

N.Rajabovning fikricha, "investitsion jozibadorlik qiymatini unga ta'sir ko'rsatadigan omillar, mavjud risklarni inobatga olgan holda hisoblashda bir qator uslublar ishlab shiqildi. Ushbu uslubiy modellar va keltirilayotgan formulalar muqaddam qilingan tadqiqot ishlari va turli davrlarda olimlar tomonidan olib borilgan izlanishlarni tahlil qilish va o'rganish mahsuli bo'lib, qaysidir ma'noda ular tomonidan qo'llanilgan hisob-kitoblarning modifikasiyalangan varianti hisoblanadi". Fikrimizcha, investitsion jozibadorlikni puxta va ilmiy asosda baholash investitsiyalarni samarali boshqarish hamda iqtisodiy rivojlanishni ta'minlash uchun muhim ahamiyatga ega.

A. Xolmirzayev fikricha, investitsiya muhiti bu mamlakatda sarmoya kiritish jarayonini qo'llab-quvvatlovchi iqtisodiy, siyosiy, huquqiy va ijtimoiy sharoitlarning majmuasi bo'lib, u investorlarning qaror qabul qilishiga, sarmoyalarni samarali taqsimlashiga va uzoq muddatli barqarorlikka ta'sir qiladi. Investitsiya muhiti kuchli bo'lsa, mamlakatga ichki va xorijiy kapital oqimi ortadi, yangi ish o'rinlari yaratiladi hamda iqtisodiy o'sish tezlashadi. Shu bois, uning shakllanishi va takomillashtirilishi davlat siyosatining muhim vazifalaridan biridir. Fikrimizcha, samarali investitsiya muhiti mamlakat iqtisodiyotining raqobatbardoshligini oshirish, investitsiyalarni jalb qilish va uzoq muddatli barqaror o'sishga erishishda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

G.Tursunov fikricha, investitsiya muhiti investorlarning sarmoya kiritish faoliyatiga ta'sir qiluvchi makro va mikroiqtisodiy omillar tizimi bo'lib, unga iqtisodiy barqarorlik, valyuta siyosati, soliq rejimlari, moliyaviy bozorlarning rivojlanishi, huquqiy kafolatlar va siyosiy shaffoflik kiradi. Firmalarning ichki imkoniyatlari va infratuzilma holati ham investitsiya muhitini belgilovchi asosiy omillardir. Bu omillar investorlarning ishonchini shakllantirib, sarmoya oqimini ko'paytirishga xizmat qiladi. Fikrimizcha, investitsiya muhitini rivojlantirish uchun ushbu omillarni kompleks tarzda boshqarish va yaxshilash lozim. Bu davlat siyosati, iqtisodiy strategiyalar va qonunchilikni doimiy ravishda takomillashtirishni talab qiladi.

N. Ergashev investitsiya muhiti iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishda muhim omil bo'lib, u qonunlar, siyosat va infratuzilmaning uyg'unligini anglatadi. Bu muhitda davlat tomonidan ishlab chiqilgan iqtisodiy va siyosiy strategiyalar, qonunchilik bazasi, shuningdek, transport, aloqa va energetika infratuzilmasi o'zaro bir-birini to'ldiradi. Bu omillar investorlar uchun xavfsiz va qulay sharoit yaratadi, shu bilan birga investitsiya faoliyatining samaradorligini oshiradi. Fikrimizcha, investitsiya muhiti barqaror bo'lsa, u iqtisodiy o'sish va rivojlanishga mustahkam poydevor yaratadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada muallif tomonidan ilmiy abstraksiyalash, qiyosiy tahlil, statistik tahlil usullaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bugungi globallashuv jarayonida mamlakatlarning iqtisodiy taraqqiyoti ko'p jihatdan investitsiyalar hajmi va sifati bilan chambarchas bog'liqdir. Investitsiyalar ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish, yangi ish o'rinlarini yaratish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish hamda iqtisodiy o'sishni ta'minlashning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Shu bois, qulay investitsion muhitni shakllantirish har bir davlat iqtisodiy siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biridir.

Investitsion muhit bu investorlar faoliyatining samaradorligi va xavfsizligiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan siyosiy, iqtisodiy, huquqiy, ijtimoiy hamda tashkiliy shart-sharoitlar yig'indisidir. Ushbu muhitning holati nafaqat ichki, balki xorijiy investorlarning mamlakatga bo'lgan qiziqishini ham belgilaydi. Shuning uchun investitsion muhitni chuqur tahlil qilish, unga ta'sir ko'rsatuvchi omillarni aniqlash va ularni yaxshilash yo'llarini ishlab chiqish hozirgi davrda dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Mamlakatga xorijiy investitsiyalarni jalb etish borasidagi investitsion muhitga ta'sir etuvchi omillarni shartli ravishda 2 guruhga ya'ni, tashqi va ichki omillarga ajratishimiz mumkin (1-rasm).

Investitsiya muhitiga ta'sir ko'rsatuvchi ichki omillardan eng muhimi sifatida mamlakatdagi makroiqtisodiy barqarorlikni keltirib o'tish lozim. Sababi, ushbu omil o'zida mamlakatdagi makroiqtisodiy ko'rsatkichlar, jumladan YaIM, uning aholi jon boshiga nisbatan taqsimoti, inflyatsiya darajasi, YaIM deflyatori, davlat budjetining ijrosi, sanoat ishlab chiqarish ko'rsatkichlari, investitsiyalarni jalb etish va boshqa ko'pgina ko'rsatkichlarni o'zida aks ettiradi. Aynan ushbu omillar jahonning ko'plab reyting agentliklari va xalqaro reyting natijalari uchun asos hisoblanadi. Ichki omillar guruhidan joy olgan soliq, bojxona va boshqa ma'muriy imtiyozlarning amal qilishi erkin iqtisodiy hududlar uchun ahamiyatlidir. Rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlar tajribasidan ma'lumki, ushbu guruh imtiyozlarini samarali amal qilishi xorijiy investorlar tomonidan manfaatli takliflarning qanoatlantirilishining kafolatlaridan biridir.

1-rasm. Investitsiya muhitiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar

O'zbekiston misolida olib qaralganda, so'nggi yillarda investitsion muhitni yaxshilash bo'yicha keng ko'lamli islohotlar olib borilmoqda. Biroq, hali ham hal etilishi lozim bo'lgan tizimli muammolar mavjud. Shu bois, investitsiyaviy muhitni kompleks ravishda takomillashtirish orqali xorijiy va mahalliy sarmoyadorlar uchun yanada jozibador iqtisodiy makon yaratish mumkin.

2-rasm ma'lumotlarini e'tirof etish joizki, dunyodagi top 10 ta davlat Global raqobatbardoshlik indeksidagi o'rni tahlil qilib chiqamiz. Daniya -1, Irlandiya -2, Shvetsariya -3, Singapur -4, Niderlandiya -5, Tayvan -6, Xitoy -7, Shvetsiya -8, AQSH -9 va BAA -10 o'rinlarni egallaganligini ko'rishimiz mumkin.

Global raqobatbardoshlik indeksi (GCI), milliy raqobatbardoshlikning mikroiqtisodiy va makroiqtisodiy asoslarini qamrab oluvchi juda keng qamrovli indeks hisoblanadi. Jahon iqtisodiy forumining (WEF) Global raqobatbardoshlik indeksi (GCI) iqtisodiy salohiyatni, shuningdek, davlatning fuqarolar uchun ma'lum turmush darajasini ta'minlash qobiliyatini baholaydi. Ko'rsatkich, o'z navbatida, davlat tomonidan mavjud resurslardan foydalanish samaradorligi darajasini ko'rsatadi (2-rasm).

2-rasm. 2024 yilda Dunyodagi top 10 ta davlat Global raqobatbardoshlik indeksidagi o'rni (Global Competitiveness Index)

Quyidagi 2-rasm ma'lumotlarini ko'rib chiqadigan bo'lsak, dunyodagi top 10 ta davlat Global innovatsiyalar indeksidagi o'rnini bo'yicha, Shveysariya-1, Shvetsiya-2, AQSH-3, Angliya-4, Singapur-5, Finlandiya-6, Niderlandiya-7, Germaniya-8, Daniya-9, Koreya-10, Fransiya-11, Xitoy-12, Yaponiya-13 o'rinlarni egalaganligini ko'rishimiz mumkin. Rasm ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, investorlar qaysi mamlakat Global raqobatbardoshlik indeksiga (Global Competitiveness Index) a'zo bo'lib yaxshi natijalarni qayd etgan davlatga xorijiy investitsiya jalb qilish hajmi ham shunda yuqori bo'ladi (3-rasm).

3-rasm. 2024 yilda Dunyodagi top 10 ta davlat Global innovatsiyalar indeksidagi o'rnini (Global Innovation Index)

Qozog'istonning innovatsiyalar indeksidagi o'rnini nisbatan barqaror va yuqori bo'lib, 2020–2024 yillar oralig'ida eng yuqori pozitsiyada qolgan davlat hisoblanadi. 2022 yilda biroz pasayish kuzatilgan bo'lsa-da (83-o'rin), 2024 yilda yana yaxshilanishga erishilgan (78-o'rin). Bu holat Qozog'iston innovatsion rivojlanish sohasida doimiy ishlayotganini ko'rsatadi (4-rasm).

4-rasm. Qozog'iston, Tojikiston va O'zbekiston davlatlarning Global innovatsiyalar indeksidagi o'rnini (Global Innovation Index)

Tojikistonning pozitsiyasi eng past bo'lib, xalqaro darajada innovatsion rivojlanish bo'yicha ortda qolmoqda. 2021-yilda biroz yaxshilanish (103-o'rin) kuzatilgan bo'lsa-da, keyingi yillarda pasayish kuzatilgan. Bu innovatsiyalarga yetarli e'tibor berilmayotgani yoki mavjud tizimlar samarali ishlamayotganini anglatadi.

O'zbekiston so'nggi besh yillikda ijobiy dinamikani saqlab kelmoqda. 2020-yildan boshlab 2022-yilgacha aniq yaxshilanish kuzatilgan. 2023–2024 yillarda esa pozitsiya deyarli barqaror saqlangan (82–83-o'rin). Bu O'zbekistonning innovatsiyalar sohasida bosqichma-bosqich rivojlanayotganini va barqaror islohotlar olib borilayotganini ko'rsatadi.

Qozog'iston Markaziy Osiyo davlatlari orasida eng yuqori innovatsion reytingga ega bo'lib, barqaror va yuqori pozitsiyada qolmoqda. O'zbekiston barqaror o'sish ko'rsatayotgan davlat, yaqin yillarda Qozog'istonga yaqinlashish imkoniyatiga ega. Tojikiston orqada qolgan davlat, innovatsion sohada kuchli tizimli o'zgarishlarga ehtiyoj sezilmoqda.

Mamlakat hududiga xorijiy investitsiyalarni jalb qilish nuqtai nazaridan investitsiyaviy jozibadorlikni baholashda xalqaro reyting va indeksning ko'rsatkichlari muhim ahamiyatga ega (5-rasm).

5-rasm. Investitsiyaviy jozibadorlikni baholashda xalqaro reyting va indekslar

Ushbu xalqaro reyting va indekslar natijalari xalqaro darajada mamlakatning investitsiyaviy jozibadorligini ma'lum darajada ko'rsatib beradi va hududga xorijiy investitsiyalar oqimini faollashtiradi. Aksariyat salohiyatli chet el investorlari mamlakat yoki uning hududlariga investitsiya kiritishlarida mazkur reyting va indeksning natijalariga qarab ham investitsion qarorlar qabul qilishadi. Shu nuqtai nazardan mamlakatning xalqaro reyting va indekslarda o'rnini tobora yaxshilanib borishi mamlakatning investitsiyaviy jozibadorligini oshirish hamda hududlarda investitsiyaviy faollikni ta'minlash imkonini yaratadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yangi O'zbekiston sharoitida investitsion muhitni shakllantirish va rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar mamlakat iqtisodiyotini modernizatsiya qilish, raqobatbardoshligini oshirish va xalq farovonligini ta'minlashda muhim o'rin tutmoqda. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, so'nggi yillarda qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlar, soddalashtirilgan tartib-taomillar, soliqqa tortish tizimining takomillashuvi va investorlarga yaratilayotgan kafolatlar investitsion jozibadorlikni sezilarli darajada oshirmoqda. Shuningdek, davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarining rivojlanishi, raqamlashtirish jarayonlarining kengayishi, erkin iqtisodiy zonalar va texnoparklar faoliyatining faollashuvi ham O'zbekistonning investitsion muhitiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shu bilan birga, ayrim muammolar byurokratik to'siqlar, mahalliy hokimiyatlar darajasida layoqat yetishmasligi, infratuzilma muammolari va sarmoyadorlarning huquqlarini amalda himoya qilishda davom etayotgan muammolar haligacha dolzarb bo'lib qolmoqda.

Investitsion muhitga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan asosiy omillar sifatida siyosiy barqarorlik, ochiq tashqi siyosat, xalqaro tashkilotlar bilan faol hamkorlik, iqtisodiy erkinlik va barqaror qonunchilik tizimi alohida ahamiyat kasb etadi. Kelgusida bu yo'nalishdagi islohotlarni chuqurlashtirish, sarmoyadorlar uchun yanada qulay shart-sharoitlar yaratish, ularning huquq va manfaatlarini samarali himoya qilish orqali O'zbekiston mintaqadagi yetakchi investitsiya markazlaridan biriga aylanishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Rajabov N. Investitsion muhit jozibadorligini baholashning ilmiy-uslubiy jihatlar. "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. № 4, iyul-avgust, 2020 yil.
2. Mamatov B. Qulay investitsiya muhiti – iqtisodiyot taraqqiyotining garovi. <https://finance.uz/index.php/uz/fuz-menu-economy-uz/1391-ulaj-investitsiya-mu-iti-i-tisodijot-tara-ijotining-garovi>
3. Xolmirzaev, A. (2018). Investitsiya muhiti va uning iqtisodiy rivojlanishga ta'siri. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot vazirligi nashri, 45-bet.
4. Tursunov, G. (2019). Makro va mikroiqtisodiy omillar investitsiya muhitida. Toshkent: Ilmiy jurnali, 72-bet.
5. Mustafakulov Sh.I. Investitsion jozibadorlikning nazariy, metodologik va amaliy talqini. Monografiya. – T.: «Ma'naviyat», 2021. –352 b.
6. Mamatov B.S. va boshq. Investitsiyalarni tashkil etish va moliyalashtirish. Darslik. – T.: «Iqtisod-Moliya», 2014. – 608 b.
7. E.I. Nasirov, Sh.Sh. Asamxodjayeva. Investitsiya loyihalarini moliyalashtirish: Darslik/T.: 2020. – 424 b.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. № 10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100